

Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) Feminista

Autora: Ana Clara Almeida Silva

A violência contra a mulher como um problema de saúde pública

Por que uma “psicoterapia feminista” e não apenas “psicoterapia”? Primeiramente, faz-se necessário compreender questões do mundo das mulheres que podem levá-las ao sofrimento psíquico. Mulheres são as maiores responsáveis pelos afazeres domésticos e cuidados com os filhos, o que reduz a possibilidade de participação no mercado de trabalho formal, levando-as para ocupações menos remuneradas quando comparadas aos cargos ocupados por homens. A associação do sexo feminino ao trabalho doméstico e outras atividades de cuidado não-remunerado parece também influenciar nas escolhas quanto a formação em nível superior: a maior parte das mulheres que tem a oportunidade de buscar pelo ensino superior, buscam por graduações relacionadas ao cuidado de outras pessoas (IBGE, 2021).

Apesar de corresponderem a cerca de metade da população, as mulheres ocupam uma quantidade muito inferior aos dos homens no que se refere aos cargos legislativos, ou seja, as mulheres são sub representadas no âmbito político, conseqüentemente nas decisões relacionadas às políticas públicas para mulheres. Tais situações impactam diretamente na perpetuação da violência contra a mulher. O trabalho doméstico não-remunerado, o cuidado com os filhos, uma menor participação no mercado de trabalho formal (conseqüentemente o direito à aposentadoria e outros direitos trabalhistas, gerando dependência financeira), o cuidado demandado pela família quando um membro familiar adoece e a pouca representação dos interesses das mulheres na política, entre outras situações, faz com que as mulheres estejam mais vulneráveis a diversos tipos de violência relacionadas ao sexo feminino (IBGE, 2021).

Para lidar com tais violências, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012) propõe três estratégias para serem utilizadas em casos de violência contra mulheres:

- Estratégia Primária: prevenção antes que a violência ocorra;
- Estratégia Secundária: foco em medidas imediatas à violência, tais como atenção pré-hospitalar e serviços emergenciais;
- Estratégia Terciária: cuidados em longo prazo relacionados à violência, tais como reabilitação e reintegração, que tentem reduzir o trauma ou a incapacidade relacionada ao trauma em longo prazo.

A compreensão do sofrimento psicológico de mulheres a partir das Psicoterapias Feministas

Em consonância com as estratégias da OMS (2012), as psicoterapias feministas (existem diversas linhas a partir de diversas abordagens da psicologia clínica, a terapia feminista não configura como uma abordagem específica da psicologia) consideram questões sociopolíticas relacionadas ao sofrimento das mulheres, estimulam uma relação de igualdade entre terapeuta e cliente, além de tentar promover relações de maior equidade entre homens e mulheres na sociedade. (Couto & Dittrich, 2017; Fidelis & Vandenberghe, 2014; Ruiz, 2003).

Uma psicoterapia feminista tem como foco terapêutico o estresse psicológico que mulheres sofrem por serem do sexo feminino, compreendendo que seus comportamentos considerados psicopatológicos são em grande parte resultados do contexto político e social, bem como parecem ser formas que as mulheres encontraram para sobreviverem em ambientes repletos de opressões. Uma psicoterapia feminista critica as psicoterapias tradicionais, pois comumente estas não consideram questões sociopolíticas em suas intervenções, podendo muitas vezes reforçar e propagar estereótipos relacionados ao sexo do indivíduo. Por fim, uma psicoterapia feminista busca rever a produção científica da área, que com frequência é baseada em uma visão masculina de mundo (Couto & Dittrich, 2017; Costa, 2019; Rosendo & Nogueira, 2020).

Essa visão masculinista de mundo interfere diretamente nos diagnósticos psiquiátricos relacionados ao sexo feminino (e também sexo masculino) e nos tratamentos (psiquiátrico e psicológico) ofertados a estes diagnósticos. Seguem alguns dados do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM, 2014) relacionados às mulheres:

- O transtorno de estresse pós-traumático é mais prevalente e possui maior duração em mulheres do que em homens (muitos desses traumas estão relacionados à violência contra o sexo feminino).
- Mulheres adultas relatam pesadelos com maior frequência do que homens, sendo que um dos temas mais relatados é o assédio sexual.
- Transtornos alimentares acometem mais mulheres do que homens independente da raça/etnia.
- Aproximadamente 10% das mulheres nunca irão experimentar um orgasmo ao longo de suas vidas (além de outros transtornos relacionados à sexualidade da mulher).
- Os transtornos de personalidade borderline, de personalidade histriônica e de personalidade dependente são mais diagnosticados em mulheres (são diagnósticos onde comumente as mulheres são chamadas de loucas, surtadas ou histéricas). Em contrapartida, o transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade antissocial são mais diagnosticados em homens (são diagnósticos relacionados à maior agressividade e falta de empatia).

A partir desses dados do DSM (2014), é possível inferir que tais diagnósticos podem estar relacionados à vivências do sexo feminino na sociedade, bem como parecem estar relacionados a invalidações emocionais, abuso sexual na infância, adolescência e idade adulta (com frequência cometidos por pais, padrastos, tios, primos, irmãos, responsáveis, amigos da família ou outros parentes da mulher), exigências relacionadas à feminilidade (e.g., empatia, leveza, afetividade, delicadeza, doçura, beleza, estética, magreza) e a punição de comportamentos considerados 'anti-femininos' (e.g., pouco interesse em parecer bonita, em desenvolver habilidades domésticas ou se dedicar à maternidade (Sousa, 2003; Abreu & Abreu, 2015)).

Como trabalhar os impactos psicológicos do machismo nas mulheres sem patologizar essas opressões?

Além de trabalhar a abordagem clínica psicológica ao formular um caso, faz-se necessário incluir questões sociopolíticas. É necessário compreender que o que acontece no âmbito pessoal e psicológico das pessoas está intrinsecamente relacionado às práticas sociais, culturais e políticas daquela sociedade e comunidade (Rosendo & Nogueira, 2020).

É também indispensável compreender e questionar a estrutura machista presente na sociedade que coloca a mulher em papéis de submissão e opressão diante do sexo masculino. Desta forma, tanto terapeutas, quanto clientes precisam aprender a identificar que receberam valores relacionados ao seu sexo, raça/etnia e orientação sexual. Tais valores afetam a sociedade como um todo, incluindo práticas culturais e diagnósticos psiquiátricos individuais (Couto & Dittrich, 2017; Rosendo & Nogueira, 2020).

No que se refere aos fatores sociopolíticos, terapeutas precisam aprender a identificar a importância das questões sociais da cliente (qual seu sexo, etnia, raça, classe social, idade, religião etc.); compreender que os sintomas psicológicos e/ou psiquiátricos se configuram como estratégias das mulheres para lidar com ambientes opressores; analisar como homens e mulheres são socializados, seus impactos na cultura e na distribuição de poder relacionado a esses fatores sociopolíticos; buscar pelo encorajamento de mudanças sociais dentro e fora de seus consultórios; e compreender que a terapia pode ser um espaço para que as clientes iniciem ou busquem por mudanças nas práticas culturais vigentes ao seu redor. (Kohlenberg & Tsai, 2001; Tsai et al., 2011; Couto & Dittrich, 2017).

Utilizando a FAP aliada à psicoterapia feminista

A FAP é uma psicoterapia comportamental contextual que leva em consideração em suas intervenções a relação estabelecida entre cliente e terapeuta. Para tanto, a FAP parte do pressuposto skinneriano dos três níveis de variação e seleção - filogênese, ontogênese e cultura - , trazendo à tona a importância de realizar intervenções no aqui - e - agora dentro da relação terapêutica (Kohlenberg & Tsai, 2001; Tsai et al., 2011).

Além da análise funcional construída para guiar os atendimentos, ao utilizar a FAP, a terapeuta utiliza de outras estratégias para determinar o(s) comportamento(s)-alvo(s) das intervenções (Kohlenberg & Tsai, 2001; Tsai et al., 2011):

- Comportamentos Clinicamente Relevantes (CRBs ou CCRs): comportamentos que acontecem no contexto da terapia ou direcionadas à terapeuta. Os CRBs são definidos da seguinte forma (Kohlenberg & Tsai, 2001):
 - CRB1: comportamentos- alvo de intervenções;
 - CRB2: comportamentos de melhora comparados aos CRB(s)1;
 - CRB3: relacionados à generalização e a capacidade da cliente em estabelecer relações causais entre os eventos.

- Comportamentos Outside (Os): comportamentos que acontecem fora do contexto da terapia. As definições de O1, O2 e O3 seguem o mesmo padrão dos CRBs.
- Comportamentos da Terapeuta (Ts): são comportamentos da terapeuta que podem facilitar ou dificultar o manejo de um caso. Os T(s) são definidos da seguinte forma:
 - T1: comportamentos da terapeuta que dificultam o manejo do caso;
 - T2: comportamentos da terapeuta que facilitam o manejo do caso;

É importante ressaltar que os Ts são avaliados de acordo com cada caso, isto é, um T1 de um caso pode configurar como um T2 de outro caso, bem como um T2 pode se tornar um T1 no mesmo caso em momentos diferentes da psicoterapia.

- Comportamentos Sociopolíticos (SPs): comportamentos que estão relacionados a manutenção ou redução de poder baseado em grupos sociais que recebem os mais importantes reforçadores ou privilégios. Os SPs são definidos da seguinte forma:
 - SP1 (equivale ao CRB1 ou T1): comportamentos sociopolíticos que podem reforçar e manter privilégios baseados em grupos sociais que recebem os mais importantes reforçadores. O SP1 da terapeuta pode resultar em uma maior insensibilidade às questões trazidas pela cliente (e.g.: terapeuta branca e cliente negra; ou terapeuta homem e cliente mulher);
 - SP2 (equivale ao CRB2 ou T2): comportamentos sociopolíticos que podem facilitar que grupos minoritários tomem maior consciência das suas opressões e encontrem formas mais eficazes de obter reforçadores a partir da psicoterapia. O SP2 da terapeuta pode auxiliar na redução de comportamentos e práticas que mantêm privilégios de determinados grupos sociais. Para facilitar uma análise relacionada às práticas culturais e comportamentos sociopolíticos, as terapeutas podem fazer uso do modelo ADDRESSING de Hays (2001):

Ao conceitualizar um caso clínico utilizando a FAP, a terapeuta feminista precisa especificar se o(s) comportamento(s)-alvo são CRBs ou Os, identificar os Ts, bem como incluir em sua análise de casos os SPs de ambos (Kohlenberg & Tsai, 2001; Terry, Bolling, Ruiz & Brown, 2010; Tsai et al., 2011; Couto & Dittrich, 2017).

Ao conceitualizar os comportamentos SPs, a terapeuta pode utilizar o Modelo *ADDRESSING* (Hayes, 2001) para auxiliá-la a compreender as questões culturais dentro dos casos clínicos. Nesse modelo, são incluídas diversas características culturais (idade, necessidades especiais relacionadas ao nascimento ou adquiridas após o nascimento, religião, raça/etnia, status econômico, orientação sexual, ascendência indígena, nacionalidade, gênero/sexo – hoje pode-se incluir também direcionamento político em função das divergências políticas que acontecem no mundo todo) que podem aumentar o privilégio de algumas pessoas, como também diminuir o poder de outras pessoas (Tabela 1).

Tabela 1: Modelo ADDRESSING (Hays, 2001).

Característica Cultural	Poder	Menos Poder
A - Idade (Age)	Adultos	Crianças, adolescentes, idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais
D - Necessidades especiais (Developmental disabilities)	Pessoas aptas fisicamente	Indivíduos portadores de necessidades especiais
D - Deficiência adquirida ao longo da vida (Disability acquired later in life)	Pessoas aptas fisicamente	Indivíduos que adquiriram alguma condição ao longo da vida
R - Religião (Religion)	Cristãos (católicos)	Não católicos
E - Etnia (Ethnicity)	Brancos e caucasianos	Demais etnias
S - Status econômico (Socioeconomic status)	Ricos e classe média (acesso ao ensino superior)	Pessoas com status menos devido à ocupação, educação, rendimentos, origem, habitação, ambiente rural
S - Orientação sexual (Sexual orientation)	Heterossexuais	LGBTQIA+
I - Ascendência indígena (Indigenous heritage)	Não indígenas	Indígenas
N - Nacionalidade (National origin)	Estadunidenses	Imigrantes, refugiados, e intercambistas
G - Gênero/Sex (Gênero/Sexo)	Pessoas do sexo masculino	Pessoas do sexo feminino, pessoas transexuais ou/e transgêneros, pessoas

O modelo de Hays (2001) é uma possibilidade para iniciar reflexões dentro das formulações de casos que consideram questões culturais. Esse modelo precisa ser contextualizado de acordo com cada país ou região. Além do mais, outras características culturais podem ser relevantes da formulação de caso, tais como: posicionamento político, práticas ideológicas, regionalismos, entre outros.

Após iniciar a psicoterapia e a formulação do caso, a terapeuta também precisa se atentar para incluir uma visão feminista no modelo de intervenção das cinco regras da FAP (Terry, Bolling, Ruiz & Brown, 2010):

- Regra 1: Observe CRBs da cliente, incluindo aspectos sociopolíticos da relação terapêutica e de cada uma individualmente - o modelo ADDRESSING pode ser utilizado;
- Regra 2: Evoque CRBs, caso queira evocar SPs, é possível começar questionando as percepções da cliente sobre opressão, discriminação e como isso poderia afetar a terapia;

- Regra 3: Consequencie CRBs, incluindo comportamentos que aumentem a equidade entre os sexos e busquem a redução de comportamentos machistas.
- Regra 4: Perceba o efeito das intervenções na cliente, incluindo intervenções que buscam reduzir opressões e aumentar a equidade dentro da relação terapêutica;
- Regra 5: Ajude a cliente a generalizar percebendo a opressão sofrida fora das sessões. Isso poderá encorajar a cliente a se engajar em comportamentos que reduzam opressão, aumentam a equidade entre os sexos e promovam mudanças sociais.

Com esse modelo terapêutico voltado para questões feministas, a terapeuta irá buscar respeitar as vivências da cliente tal como elas são trazidas, incluindo comportamentos machistas que a cliente traz consigo para o ambiente terapêutico. Busca-se com esse modelo a redistribuição do poder dentro da relação terapêutica, isto é, a cliente é uma pessoa que pode falar por si mesma e por suas vivências. Sendo assim, a terapeuta deve apresentar uma posição de igualdade com a cliente, compreendendo que a mudança na psicoterapia é bidirecional. Além disso, uma psicoterapia feminista possibilita que a cliente leve os valores aprendidos em psicoterapia para fora do consultório, podendo inclusive se engajar em atividades pró-feministas em nível individual e/ou buscando por mudanças sociais relacionadas às opressões que as mulheres sofrem (Terry, Bolling, Ruiz & Brown, 2010).

Outra característica importante em uma FAP feminista é que a terapeuta pode fazer uso de autorrevelações, deixando explícito seus valores, permitindo que a cliente escolha ficar (ou não) nesse modelo de psicoterapia. Nesse processo, a cliente tem acesso a todo o processo terapêutico, inclusive seus direitos e suas responsabilidades nessa relação. A terapeuta precisa estar muito atenta no que se refere aos diagnósticos que colocam a cliente como doente e a terapeuta como saudável (isso aumenta a hierarquia e diminui a posição de igualdade na relação). Nesse modelo, os progressos terapêuticos são conquistados dentro da relação terapêutica que se caracteriza como um processo colaborativo, isso se dá ensinando para as clientes habilidades que são consistentes com os seus objetivos terapêuticos (por exemplo, ensinar para a cliente a analisar seu próprio comportamento, a identificar as opressões sociais e, indicar leituras e materiais feministas) (Fidelis & Vandenbergue, 2014; Terry, Bolling, Ruiz & Brown, 2010).

Tal como na FAP, as psicoterapias feministas de forma geral compreendem que a vida dentro da sessão de psicoterapia equivale a vida social da cliente, ou seja, a relação entre terapeuta e cliente está sujeita às mesmas críticas e opressões que acontecem fora desse ambiente. Desta forma, a terapeuta pode se configurar como mais uma pessoa que reforça estereótipos do sexo feminino e comportamentos machistas em seus consultórios. Por isso, é essencial que terapeutas (principalmente homens) questionem seus próprios valores, sua aprendizagem, posturas e inclusive seus preconceitos (Fidelis & Vandenbergue, 2014; Terry, Bolling, Ruiz & Brown, 2010).

Qual o papel da terapeuta FAP feminista?

O papel da terapeuta FAP feminista é auxiliar as mulheres a identificar sua história de vida e como a violência relacionada ao sexo feminino afetou a sua vida, suas relações, sua forma de viver (incluindo o desenvolvimento das psicopatologias). A terapeuta FAP feminista também busca identificar competências e habilidades para que essa mulher possa agir no mundo de forma a traçar estratégias sobre como lidar com a violência estrutural contra mulheres, bem como buscar questionar o sofrimento relacionado ao mundo feminino (itens e comportamentos relacionados à feminilidade – saltos, maquiagem, cabelo, depilação, postura passiva, docilidade, infantilização, busca incansante por parecer mais jovem etc.) (Couto & Dittrich, 2017; Fidelis & Vandenbergue, 2014; Terry, Bolling, Ruiz & Brown, 2010).

Além disso, alguns cuidados são necessários quando o atendimento é destinado às mulheres: terapeutas mulheres podem compartilhar suas vivências, fazer uso de autorrevelações, desenvolver empatia e uma escuta compassiva. Já terapeutas homens precisam reconhecer seu local de privilégio na sociedade e conseqüentemente na vida das mulheres (isso pode acontecer também quando o cliente é homem e a terapeuta é mulher; nesse caso, a terapeuta pode ajudar esse homem a reconhecer seu local de privilégio) (Terry, Bolling, Ruiz & Brown, 2010).

Sendo assim, faz-se necessário que terapeutas cuidem dos seus TIs, ou seja, terapeutas devem prestar minuciosa atenção para não punir comportamentos considerados naturalmente do sexo masculino, tentativas ou ações de emancipação dessa mulher (inclusive na psicoterapia), tentativas de se libertar de imposições diversas (inclusive da terapia quando a terapeuta impõe tarefas de casas e seus próprios valores, por isso a importância da conceitualização de caso e análise do contexto social e cultural) (Couto & Dittrich, 2017; Terry, Bolling, Ruiz & Brown, 2010).

Por fim, em casos onde a violência continua acontecendo contingente ao momento da terapia, a terapeuta precisa ter muito cuidado para não tomar decisões por essa mulher (até mesmo em momentos em que terapeutas precisam denunciar o agressor), inclusive evitando exigir que essa mulher deixe o agressor, já que a decisão sobre o momento de sair dessa relação violenta deve ser da cliente. As decisões devem ser tomadas pela cliente e a terapeuta precisa compreender que seu papel não é salvar a mulher, e sim ajudá-la em sua emancipação (Costa, 2019).

Sobre a Autora: Ana Clara Almeida Silva

Psicóloga e Mestre em Psicologia (UFMT), Doutoranda em Teoria e Pesquisa do Comportamento (UFPA). Formação em Terapia Sistêmica com Indivíduos, Casais e Famílias (CEFI) e Aperfeiçoamento Clínico em Análise do Comportamento (UFMT). Docente. Co-líder do projeto mundial “Viva com Consciência, Coragem e Amor”.

Referências

- Abreu, P. R., & Abreu, J. H. S. S. (2015). Terapia comportamental dialética: um protocolo comportamental ou cognitivo? *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 8(1), 45-58.
- Associação Americana de Psiquiatria (1994). *Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) (5ª ed.)*. Washington, DC, EUA.
- Costa, A. I. (2019). Contribuições do feminismo para a compreensão e intervenção em casos de relacionamento abusivo. Em: R. Pinheiro & T. Mizael (Orgs.), *Debates Sobre Feminismo e Análise do Comportamento*. Fortaleza: Imagine Publicações, pp. 244-263.
- Couto, A. G. & Dittrich, A. (2017). Feminismo e análise do comportamento: caminhos para o diálogo. *Perspectivas em Análise do Comportamento*, 8(2), 147-158.
- Fideles, M. N. D. & Vandenberghe, L. (2014). Psicoterapia analítica funcional feminista: Possibilidades de um encontro. *Psicologia: Teoria e Prática*, 16(3), 18-29.
- Hays, P. A. (2001). *Addressing cultural complexities in practice: a framework for clinicians and counselors*. Washington, D. C.: American Psychological Association.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2021). *Estatísticas de gênero: Indicadores sociais das mulheres no Brasil (2ª ed.)*. Estudos e Pesquisas - Informação Demográfica e Socioeconômica, 38, 1-12.
- Kohlenberg, R. J. & Tsai, M. (2001). *Psicoterapia analítica funcional: Criando relações terapêuticas intensas e curativas*. São Paulo: Esetec. (Trabalho original publicado em 1991).
- Organização Mundial da Saúde (OMS) (2012). *Prevenção da violência sexual e da violência pelo parceiro íntimo contra a mulher: Ação e produção de evidência*.
- Rosendo, A. P. & Nogueira, C. P. V. (2020). Feminismo e análise do comportamento: contribuições de Maria R. Ruiz. *Id on Line: Revista Multidisciplinar e de Psicologia*, 14(49), 458-477.
- Ruiz, M. (2003). Inconspicuous sources of behavioral control: the case of gendered practices. *The Behavior Analyst Today*, 4, 12-16.

Sousa, A. C. A. (2003). Transtorno de personalidade borderline sob uma perspectiva analítico-funcional. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 5(2), 121-137.

Terry, C., Bolling, M. Y. B., Ruiz, M., & Brown, K. (2010). FAP and feminist therapies: Confronting power and privilege in therapy. Em: J. W. Kanter, M. Tsai & R. J. Kohlenberg (Eds.), *The Practice of Functional Analytic Psychotherapy*. New York: Springer, pp. 97-122.

Tsai, M., Kohlenberg, R. J., Kanter, J. W., Kohlenberg, B., Follete, W. C., & Callaghan, G. M. (2011). *Um guia para a Psicoterapia Analítica Funcional (FAP): consciência, coragem, amor e behaviorismo*. Santo André, SP: ESETEC Editores Associados.